

ACEMOGLU Daron, ROBINSON James A., *Perché le nazioni falliscono Alle origini di prosperità, potenza e povertà*, trad. Marco Allegra e Matteo Vegetti, Milano, Il Saggiatore, 2017

Daron Acemoglu, nato nel 1967, è professore di Economia al MIT di Boston.

James A. Robinson, nato nel 1960, politologo ed economista, già professore ad Harvard e ricercatore in Congo, Sierra Leone, Haiti e Colombia, è Direttore del Pearson Institute di Chicago per lo studio e la risoluzione dei conflitti globali.

Il volume *Perché le nazioni falliscono* tratta le cause del divario di sviluppo economico fra Stati, che gli autori riconducono all'atteggiamento delle istituzioni politiche in occasione delle congiunture critiche della storia. Confutate le principali teorie - l'ipotesi geografica che ascrive la povertà a fattori climatici ed epidemiologici sfavorevoli alle economie equatoriali; l'ipotesi culturale che si fonda sulle norme sociali, religiose ed etiche alla base dei comportamenti; l'ipotesi dell'ignoranza per cui rileva l'ignoranza delle buone pratiche di sviluppo -, gli autori formulano la propria tesi supportandola con esempi storici: l'origine della disuguaglianza globale è da ricercarsi nel diverso comportamento assunto dalle istituzioni politiche di fronte alle congiunture critiche della storia. Istituzioni politiche inclusive, caratterizzate da un certo grado di centralismo che garantisca l'ordine e i diritti di proprietà ma al contempo preveda una bilanciata suddivisione dei poteri a tutela di una pluralità di interessi e visioni, affermano gli autori, tenderanno ad essere terreno predisponente per istituzioni economiche inclusive in cui ogni soggetto economico potrà esprimere le proprie potenzialità. Istituzioni economiche inclusive, continuano gli autori, genereranno a loro volta una più equa distribuzione del reddito garantendo ad una sempre più vasta platea di soggetti di accedere al potere e di esprimere in tale sede le proprie istanze politiche, in un circolo virtuoso. Al contrario, sostengono gli stessi, istituzioni politiche estrattive, caratterizzate da un forte grado di centralizzazione del potere nelle mani di una ristretta oligarchia, preoccupata di non perdere la propria posizione di privilegio politico ed economico, tenderanno di opporsi a qualsiasi innovazione possa portare con sé la forza della creatività distruttrice. Per timore della minaccia, anche solo ipotetica, di un'alterazione futura degli equilibri di potere, ribadiscono gli autori, le istituzioni di tipo estrattivo perpetreranno il circolo vizioso di un'economia estrattiva che, arricchendo sempre gli stessi a danno dei più, continuerà a garantire loro una posizione di supremazia economica o, al più, ne determinerà la sostituzione per mano di una nuova *elite* dominante, favorendo l'esplicarsi della *legge ferrea dell'oligarchia* del sociologo Robert Michels. Benché la storia sia stata testimone anche di società governate da istituzioni politiche estrattive che incentivando gli investimenti hanno favorito un'espansione economica a beneficio di una porzione crescente della popolazione (si pensi all'URSS o all'odierna Cina), scrivono gli autori, nondimeno tale crescita non è destinata ad essere duratura quando non accompagnata da un radicale cambiamento delle istituzioni politico economiche verso un modello inclusivo. Le istituzioni politiche estrattive, infatti, per salvaguardare la propria posizione di privilegio, anche in presenza di un'economia fortemente innovativa come quella odierna cinese, sostengono gli autori, continueranno a mantenere forme di controllo e

condizionamento nei gangli decisivi delle istituzioni economiche. Per confutare l'ipotesi di un'ineluttabile predeterminazione della linea evolutiva di una società, gli autori illustrano come, di fronte alle congiunture critiche della storia (la lunga estate della mezzaluna fertile, la peste nera del 1346, l'apertura delle rotte atlantiche, la colonizzazione, la rivoluzione industriale, la decolonizzazione), piccole ma significative differenze istituzionali abbiano influenzato la traiettoria di sviluppo, avvalorando in tal modo la tesi che i progressi delle istituzioni non si possano considerare come semplicemente cumulativi né predeterminati. Come la prospera economia veneziana fondata su istituzioni politiche ed economiche inclusive è entrata in declino sotto il peso dell'aristocrazia, affermano gli autori, è altresì accaduto che la visione di Khama e del Partito Democratico del Botswana hanno impresso una traiettoria completamente diversa a quel Paese rispetto alla gran parte dei Paesi dell'Africa subsahariana, garantendogli un'accelerazione verso istituzioni politiche ed economiche inclusive ben ancorate alle istituzioni tribali tswana già preesistenti. Gli autori, chiari nell'esporre la propria tesi e nel rigettare approcci deterministici, per il futuro non fanno previsioni, ribadendo solo l'incidenza delle contingenze storiche nei processi di diversificazione delle traiettorie di sviluppo.